

MENING ORZUIM-“YANGI O‘ZBEKISTON”

A.Isroilov¹

**Jahon tillar fakulteti
ta’lim tarbiya maslahatchisi**

M.Boymiratova²

**Jahon tillar fakulteti talabasi
1-2Namangan Davlat universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6993738>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizning hozirgi ko‘rinishi ya’ni Yangi O‘zbekistonda bo‘layotgan o‘zgarishlarni taxliliy yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, O‘zbekiston, renessans, yoshlar, intellect, rivojlanish, o‘zgarish

“Yangi O‘zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, sub’ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy vaziyatning o‘zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan ob’ektiv zaruratdir. Yangi O‘zbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume’tirof etilgan norma va prinsiplarga qat’iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do‘stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo‘lgan davlatdir. "Ishonchim komil, biz jonajon Vatanimizga bo'lgan cheksiz mehrimiz va sadoqatimizni muqaddas bayroq qilib, bor bilim va tajribamiz, aql- zakovatimizni ishga solib, yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlagan ezgu maqsadlarimizga albatta yetamiz." [1]O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich.

O'zbekiston mustaqil va obod yurt, unda unib o'sgan har bir daraxt meva berganidek, bugun o'zbek yoshlarining orzu-istaklari ushalmoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun " Yangi O'zbekiston" va " Uchinchi Renessans" so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruxlantirmoqda. Bundan 30 yil muqaddam, 1991 yil 31 avgust kuni birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov mardligi va yuksak salohiyati tufayli O'zbekistonni mustaqillikka olib chiqdi. Sabr toqatli va mardonavor xalq buni sal kam bir asr kutdi. Tariximizga nazar tashlasak, sovet Ittifoqi davrida o'zbek xalqi 73 yil mustamlaka davrini boshdan kechirdi. Bu davrda kommunistik partiya qardosh xalqlarimizni ham o'z domiga tortdi. 1917 yilda Lenin boshchiligida Revolyutsiya bo'lib, davlat to'ntarilishi yuzaga kelgan. Bolsheviklar davrida Mixail Vasilyevich Frunze boshchiligida O'zbekistonning badavlat shaxarlari vayron qilingan, va Buxoro xoni Amir Olimxonni va Qo'qon

xonligini ham o'ziga boysundirgan. O'zbek xalqi uchun og'ir davrlarni yuzaga keltirgan. O'sha davrda mustaqillikni orzu qilgan barcha insonlarni va olimu fuzalolarga turli xil qiynoqlar berib, o'lim jazosi berilgan va uzoq Rossiyaning Sibir o'lkalariga surgun qilingan. Davlat arboblari, shoirlarimiz Abdulla Avloniy, Usmon Nosir, Cho'lpon va shunday ko'p buyuk insonlarni, ziyoli olimlarimizni, davlatimizda ta'limni rivojlanmasligi uchun ularga turli xil tuxmatlar qilib qamoq jazosini tayinlashgan. Ko'rib turganingizdek o'zbek xalqi mustaqillikga osonlik bilan erishgani yo'q. Davlatimiz mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng, yurtimiz o'z erkini qo'lga kiritdi. O'zining bepayon yerlari, mevazor bog'lari, oltinga boy tog'lari, shifobaxsh buloqlari endi o'zinikidir. Bugun o'zbekimni dunyo tanidi, o'z milliy kiyimi atlas va zar chopon do'ppilari, milliy an' analari, o'zbek halq kuy-qo'shiqlari qolaversa mehmondo'stligi va tinchlik sevar o'lka ekanligi bilan dunyoga mashxur bo'ldi. Ayniqsa o'zbek qizlarining hayosi yigitlarining mard va jasurligi tillarda doston. Bir so'z bilan aytganda bugun o'zbek halqi har bir jabxada rivojlangan yurt. Azaldan ota-bobolarimiz o'z ilmi va izlanishlari yuksak darajada bo'lganligi tufayli, dunyoni lol qoldirgan.

Ularni yaratgan kitob va ilmiy asarlarini dunyo xalqlari va turli hil yurtimizdagi bosqinchiliklar tufayli, ularning yaratgan ilmiy ishlarini o'g'irlab ketilgan. Ibn Sino hozirgi kunda dunyo olimlari o'rganayotgan sog'lik uchun muxim bo'lgan shifobaxsh dorilari va o'ta og'ir kasallarning shifo topayotgani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ibn - Sino "Tib qonunlari" asarini yaratgan. Ibn Sino o'z davrining dunyoga mashxur tabibi bo'lgan. Hozirgi kunda uning kitoblari Evropa mamlakatlarida saqlanib kelinmoqda. Uning kuchli ilmi tufayli Evropa mamlakatlarida meditsina universitetlari yaratilgan. Bu ma'lumotlarni juda ko'p tele ekran orqali ham kuzatish mumkin. Mirzo Ulug'bek ham mashxur olimlarimiz biri bo'lib, yani falakkiyot ilmi bilan shug'ullangandir. Mirzo Ulug'bek Temuriylar avlodidan bo'lib, u yoshligidan ilmga, tabiat matematika, algebra va yulduzlar joylashuvi, ularning o'zgarishi bilan shug'ullangan dunyoga mashxur olim bo'lgan. Mirzo Ulug'bek davrigacha, Horazmda Al-Beruniy bobomiz dunyoga kelgan. Al - Beruniy 960 yil dunyoga kelgan bo'lib, u 1048 yilda vafot etgan. Al - Beruniy hayoti davomida matematika, algebra, fizika, ximiya, astronomiya va yer qatlamlari tuzilishlarini mukammal o'rgangan. Yil fasllarini, kun va sanalarni aniq joylashuvini topgan, birinchi olimdir. Afsuski, ushbu insonlar ozodlik orzusida yashab o'tgandirlar. Yurtimizda bo'lgan bosqinchilik va qiyinchiliklarning ko'piga guvox bo'lishgan. Hayotlarida qanchadan - qancha qiyinchiliklar bo'lmasin, o'zlarining kuchli irodasi va matonati tufayli bugungi kun yoshlarimizgacha o'rnak bo'la olishadi. Ularning ilmiy asarlari va kitoblari

bizgacha yetib kelgan. Bundan tashqari o'zbek xalqining buyuk bobokalonlari Imom - Al - Buxoriy, At- Termiziy, G'ijduvoni, Zamaxshariy ismli olimlari ham dunyoni o'z ilmlari bilan dunyoni larzaga solgan. Yozuvchi va shoirlarimizdan quyidagi insonlarni etirof etmay ilojimiz yo'q. Furqat, Muqumiy, Hamid Olimjon, Zulfiya, G'ofur G'ulom, Pirmqul Qodirov, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy lar shular jumlasidandir. Ushbu sevimli yozuvchirarimiz mustaqillikni o'rzuz qilib o'tganlar, lekin vatani erkini o'rzuz qilib qalam tebratgani tufayli, og'ir jazolarga giriftor bo'lishgan.

Nihoyat 1991 yil 31 avgust kuni yurtimiz mustaqillikga erishdi. Bizni bu davrga yetib kelishimiz osonlik bilan bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham biz yoshlar bugungi kunni, mustaqillik va tinchligimizni qadriga yetmog'imiz zarur. Bugungi kunda xalq farovonligini, odamlarning hayot darajasini har tomonlama oshirish, buning uchun yangi ish o'rinlarini, daromad mablag'larini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, qishloq va shaxarlarimizni obod qilish, iqtisodiy strategiyamizning eng muhim yo'nalishlari hisoblanadi. Yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etishning mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimi yaratildi. " temir daftar", " ayollar daftari", "yoshlar daftari", " mahhallabay" va "xonadonbay" ishlash usullari aynan shu maqsadda joriy etilmoqda. Bu borada ayniqsa "Obod qishloq", "Besh muhim tashabbus", " Har bir oila - tadbirkor", "Yoshlar kelajagimiz" kabi dasturlar o'z ijobiy natijasini bermoqda. Ushbu dasturlarda fuqarolarimiz hayotini yaxshilash maqsadida yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich kop vakeng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqdalar. Albatta biz yoshlar bundan juda minnatdormiz. Bilimga chanqoq yoshlarimiz dunyo kezishmoqda, o'z kasblarini rivojlantirish maqsadida kattadan- katta ishlar olib borishmoqda. Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki, o'z vatanida baxt va saodatga yetishib, ota-onasini duosini olib yurgan yoshlarimiz, bugungi Yangi O'zbekiston hayotida o'z o'rnini topmoqdan yoshlarimiz eng omadli, baxtli insonlar deb o'ylayman. Biz Yangi O'zbekiston yoshlar kelajagi buyuk inson ekanimizga albatta ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent.: O'zbekiston. NMIU, 2016, 56 bet
3. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. T., "O'zbekiston", 1992
4. Lex.uz